

ЖИНОЯТ СОДИР ЭТГАН ВОЯГА ЕТМАГАН ШАХСЛАРГА ЖАЗО
ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Самарқанд вилояти ҳокимлиги бош юрисконсулти

Д.Юлдашева

Калит сўзлар: вояга етмаган, жиноий жавобгарлик ёши, жиноят, бола ҳуқуқлари, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жарима, мажбурий жамоат ишлари, ахлоқ тузатиш ишлари, озодликни чеклаш, жавобгарлик, жазо.

Мамлакатимизда болаларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга, шунингдек уларнинг жисмоний, интеллектуал, маънавий ва ахлоқий жиҳатдан камол топишига кўмаклашишга қаратилган яхлит ҳуқуқий тизимни яратиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Бу эса болаларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсатининг энг муҳим йўналиши ҳисобланишидан далолат берди.

Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимини такомиллаштириш бўйича олиб борилаётган ислоҳотлар доирасида Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясида Болалар билан ишлаш бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари ташкил этилди, шунингдек вояга етмаганлар масалалари бўйича катта инспектор-психологлар ва инспектор-психологлар лавозимлари жорий этилди.

Болаларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, уларнинг шахсий дахлсизлиги, жисмоний ва руҳий ривожланиши, озодлиги, яшаш ҳуқуқи, мулкӣ ҳуқуқлари ва бошқа манфаатларини ҳимоя қилишда Ўзбекистон Республикасининг жиноят қонунчилиги ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикасининг жиноят қонунчилиги билан вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоя қилингани каби улар томонидан содир этилган жиноятлар юзасидан жавобгарлик масаласи тартибга солинади.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексининг қоидаларига мувофиқ вояга етмаганларни жиноий жавобгарликка тортиш учун белгиланган энг кичик ёш жиноят содир этгунга қадар ўн тўрт ёшга тўлган шахслар лекин ўн саккиз ёшдан кичик бўлган шахслар тушунилади.

Жиноий жавобгарлик ёши энг кичиги АҚШ жиноий қонунчилигида белгиланган бўлиб, содир этган жиноятнинг оғирлигига қараб шахс 11 ёшдан жавобгарликка тортилиши мумкин.

Австралия жиноят қонунчилигида эса 10 ёшли бола ҳибсга олиниши ва озодликдан маҳрум этилиши мумкинлиги белгиланган. Мазкур ҳолат юзасидан БМТ Австралияни ёшни камида 14 ёшга ошириш лозимлиги ҳақида тавсия этганига қарамасдан Австралия БМТ тавсиясини рад этиб келмоқда.

БМТнинг бола ҳуқуқлари бўйича қумитаси нафақат Австарлия давлатига ушбу тавсияларни илгари сурган балки Франция, Ирландия ва Англия мамлакатларига ҳам жиноий жавобгарлик ёши 10-13 ёшдан юқорироқ ёшга ўзгартириш таклифлари билан чиққан.

Бу ҳолат юзасидан профессор Гордон ўзининг мақолаларидан бирида “тадқиқотлар шуни кўрсатадики, болалар ва ёшларнинг мияси 25 ёшгача ривожланади болани 10 ёшида судга беришдан фойда йўқ. – Жиноий жавобгарликнинг энг кам ёшини ошириш лозим ҳозирги кунда фаоллар, ҳуқуқшунослар, ёшлар томонидан бу таклиф маъқулланмоқда” - деб қайд этган.

“Вояга етмаганларнинг қаровсизлиги ва ҳуқуқбузарлигининг олдини олиш тизимининг асослари тўғрисида”ги Россия Федерацияси қонунининг 15-моддасига мувофиқ Россия Федерациясида 11 ёш ва ундан катта ёшдаги вояга етмаганлар, агар улар ижтимоий хавfli қилмиш содир этиш вақтида жиноий жавобгарлик юзага келадиган ёшга етмаганлиги сабабли жиноий жавобгарликка тортилмаса, судянинг

ажрими асосида махсус ёпиқ турдаги тарбия ва ахлоқ тузатиш муассасаларига жойлаштирилиши мумкинлиги қайд этилган.

Миллий қонун ҳужжатларимиздаги нормалар билан вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини янада ҳимоя қилиш, уларнинг ёши, ўзига хос физиологик ва интеллектуал ривожланиши, ўз хатти-ҳаракатларининг моҳиятини англаш қобилияти, уларнинг жамиятда тутган ўрнини инобатга олинган ҳолда, аксарият ҳолларда жиноят содир этган воя етмаган шахсларни қайта тарбиялашга қаратилган жазо чоралари қўлланилишига йўл қўйилади.

Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларга жазо тайинланишида одиллик ва инсонпарварлик тамойилларига амал қилган ҳолда қонунда кўрсатилган хусусият ва имтиёзларидан тўла фойдаланилади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 82-моддасига кўра, ўн саккиз ёшга тўлмасдан жиноят содир этган шахсларга жарима, мажбурий жамоат ишлари, ахлоқ тузатиш ишлари, озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш каби жазо тайинланади. Ўн саккиз ёшга тўлмасдан жиноят содир этган шахсларга нисбатан қўшимча жазолар тайинланиши мумкин эмас.

Мажбурий жамоат ишлари фақат меҳнатга лаёқатли вояга етмаганларга нисбатан яъни ўн олти ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган шахслар томонидан мажбурий жамоат ишларини бажариш муддати, олти ой давомида кунига икки соатдан ошмаслиги, маҳкумга боғлиқ бўлмаган ҳолатлар юзага келган тақдирда эса, бир йилгача бўлган муҳлатда кунига икки соатдан ошмаслиги ҳолати билан йўл қўйилади.

Ахлоқ тузатиш ишлари эса фақат меҳнатга лаёқатли вояга етмаганларга нисбатан ўз иш жойида ўташ, айбдор ҳеч қаерда ишламаса, ушбу жазо ижросини назорат қилувчи органлар белгилаб берадиган ўзи яшайдиган ҳудуддаги бошқа жойларда ўташ тариқасида бир ойдан бир йилгача муддатга тайинланади.

Озодликни чеклаш вояга етмаган маҳкумларга нисбатан асосий жазо чораси сифатида олти ойдан икки йилгача муддатга тайинланиши мумкин.

Озодликдан маҳрум қилиш жазоси жиноят содир этиш пайтида ўн тўрт ёшдан ўн олти ёшгача бўлган шахсларга нисбатан оғир жиноят учун олти йилгача, ўта оғир жиноят учун ўн йилгача муддатга тайинланади.

Бироқ, вояга етмай туриб ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноят содир этган, эҳтиётсизлик оқибатида жиноят содир этган ёхуд қасддан унча оғир бўлмаган жиноят содир этган вояга етмаган шахсларга нисбатан озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо тайинланмайди.

Суд вояга етмаганларга жазо тайинлашда жазо тайинлашнинг умумий асосларига амал қилади, вояга етмаганнинг ривожланганлик даражаси, турмуш шароити ва тарбиясини, соғлиғини, содир этган жиноятининг сабабларини, катта ёшдагиларнинг ва бошқа ҳолатларнинг унинг шахсига таъсирини ҳисобга олиши, **ўн тўрт ёшдан** ўн олти ёшгача бўлган вақтда жиноят содир этган шахсларга нисбатан жиноятлар мажмуи тариқасида жазо тайинланганда озодликдан маҳрум қилишнинг энг кўп муддати ўн йилгача, агар содир этган жиноятларининг биттаси ўта оғир жиноят бўлса, ўн икки йилгача тайинланади. Бу амалиёт ўта оғир жиноят содир этган вояга етмаганларга қўлланилади.

Мамлакатимизда 2024 йил давомида жами 132 298 та жиноят содир этилган. 2024 йилнинг январь-июнь ойларида вояга етмаганлар орасида аниқланган жиноят содир этган шахслар сони таҳлили шуни кўрсатдики, уларнинг сони 2023 йилнинг шу даврига нисбатан 560 кишига камайган.

2024 йилнинг январь-июнь ойларида ҳуқуқбузарлик содир этган вояга етмаганлар сони 1 024 нафарни ташкил этиб, уларнинг умумий сонидан 5,3 % ини ташкил этди. Таҳлиллар вилоятлар бўйича вояга етмаганлар ўртасида содир этилган жиноятларнинг 10,6 % ини (109 нафар) қиз болалар томонидан содир этилганини кўрсатди.

2024 йил давомида 20 659 нафар шахсга озодликдан маҳрум қилиш ва 39 763 нафарига бошқа турдаги жазолар тайинланди, энг ачинарлиси шуларнинг орасида **2 214** нафар вояга етмаганлар ҳам мавжуд.

Таҳлилларга кўра, содир этилган турли хил оғирликдаги жиноятлар 16 ёшдан 18 ёшга тўлмаган шахслар орасида содир этилган.

2024 йил давомида 14 ёшдан 16 ёшга қадар шахслар томонидан ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятлар, эҳтиётсизлик оқибатида содир этилган жиноятлар юқорида қайд этилган рақамларда акс этирилмаган.

Хорижий мамлакатларнинг жиноят қонунчилиги бўйича жиноий жавобгарлик ёши Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилиги билан белгилаб берилган ёшдан кескин фарқ қилади. Мамлакатимиз қонунчилиги вояга етмаганларни жиноят содир этишни олдини олишга қаратилган бўлиб, вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизими такомиллаштирилишига оид кўплаб норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган.

Вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган турли-хил ҳуқуқбузарликларга биринчи навбатда, уша шахсда ҳуқуқий тарбия ва ҳуқуқий маданиятнинг етишмаслиги ҳам сабаб бўлади. Ҳуқуқий онги, тарбияси ва ҳуқуқий маданияти етук булмаган вояга етмаган шахс жамиятда амалга ошираётган айрим салбий ҳаракатларни ҳуқуқбузарлик эканлигини тушунмайди. Мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳатлар доирасида маҳалла фаоллари, ички ишлар органлари ходимлари, ёшлар етакчилари ҳамкорлигида вояга етмаганларнинг назоратсизлиги, қаровсизлигига, улар томонидан ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этилишига имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда вояга етмаган шахслар билан ҳуқуқбузарликлар профилактикаси доирасида уларнинг ҳуқуқий маданиятини оширишга қаратилган алоҳида суҳбатлар ва психолог учрашувлар ташкил этилиши вояга етмаган шахсларнинг жиноят содир этиш ҳолатларини олдини олишга олиб келади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. <https://www.lex.uz/acts/111453>

2. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. – Тошкент: Yuridik adabiyotlar publish». 2021. -147-148 б.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» — Глава II
4. Возраст уголовной ответственности в Австралии
<https://www.legislation.act.gov.au/View/a/2023-45/current/html/2023-45.html>
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. –Тошкент, 2007. - 519 б.

